

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”, “YASHIL MOLIYA”, “YASHIL BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 111 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydinoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Qudratov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	
Zamonaviy shahar massivlarida xizmat ko'rsatish va boshqarishda "Aqlli shahar" konsepsiyasi.....	105
Ismailov Najmiddin Ilxamovich	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishni afzalliklari.....	108
Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	

GERMANIYANING TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISH TAJRIBASIDAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI

Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li

Millat Umidi universitetining 2-kurs talabasi
gulomiddin962@gmail.com

Ilmiy rahbar:

Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich

TDIU, Biznes boshqaruvi kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ta'minot zanjirlarida logistika infratuzilmasi yuqori darajada rivojlangan bo'lib, avtomobil, temir yo'l, dengiz va havo transporti samarali integratsiya qilingan. Bu mahsulotlarning tez va ishonchli yetkazib berilishini ta'minlaydi. Germaniya dunyodagi yetakchi sanoat mamlakatlaridan biri bo'lib, uning ta'minot zanjirlari yuqori samaradorlik, sifat nazorati va innovatsion texnologiyalar bilan ajralib turadi. Germaniyada ta'minot zanjirlarini boshqarish raqamlashtirish, avtomatlashtirish va barqarorlik tamoyillariga asoslanadi. Hamda, Germaniyada xavflarni boshqarish tizimlari ham kuchli rivojlangan bo'lib, kutilmagan vaziyatlarda yo'qotishlarni minimallashtirishga katta e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: Logistika, raqamlashtirish, yashil logistika, sifat nazorati, avtomatlashtirish, innovatsion texnologiyalar, integratsiya, ta'minot zanjirlari.

Abstract: The logistics infrastructure in supply chains is highly developed, and road, rail, sea and air transport are effectively integrated. This ensures fast and reliable delivery of products. Germany is one of the world's leading industrial countries, and its supply chains are characterized by high efficiency, quality control and innovative technologies. Supply chain management in Germany is based on the principles of digitization, automation and sustainability. Risk management systems in Germany are also strongly developed, and great attention is paid to minimizing losses in unexpected situations.

Key words: Logistics, digitalization, green logistics, quality control, automation, innovative technologies, integration, supply chains.

Аннотация: Логистическая инфраструктура в цепочках поставок высоко развита, а автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный транспорт эффективно интегрированы. Это обеспечивает быструю и надежную доставку продукции. Германия является одной из ведущих промышленных стран мира, а ее цепочки поставок характеризуются высокой эффективностью, контролем качества и инновационными технологиями. Управление цепочками поставок в Германии основано на принципах цифровизации, автоматизации и устойчивости. Также, в Германии также сильно развиты системы управления рисками, и большое внимание уделяется минимизации потерь в непредвиденных ситуациях.

Ключевые слова: Логистика, цифровизация, зеленая логистика, контроль качества, автоматизация, инновационные технологии, интеграция, цепочки поставок.

KIRISH

Ta'minot zanjiri tovarlar yoki xizmatlarni oxirgi iste'molchiga yaratish, ishlab chiqarish, tarqatish va yetkazib berish bilan bog'liq tashkilotlar, jarayonlar, resurslar va faoliyatlar tarmog'ini anglatadi. U xom-ashyo olishdan tortib, tayyor mahsulotlarni iste'molchilar qo'liga yetkazib berishgacha bo'lgan barcha ishlarni o'z ichiga oladi. Yaxshi tashkil etilgan ta'minot zanjiri kechikishlarni minimallashtiradi, xarajatlarni optimallashtiradi va global bozorlar bo'ylab tovarlarning uzluksiz oqimini ta'minlaydi. Germaniya – yuqori texnologiyalar, muhandislik an'analari va logistika sohasidagi innovatsiyalari bilan ajralib turadigan mamlakat bo'lib, ta'minot zanjirlarini boshqarish borasida dunyo tajribasida yetakchi o'rinni egallaydi. Ushbu tajribadan foydalanish boshqa mamlakatlarga, jumladan, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlarga ham o'z ta'minot zanjirlarini takomillashtirish va xalqaro bozorlarda raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Barqarorlik va ekologik tamoyillar; Yevropa Ittifoqining ekologik talablariga rioya qilish – mahsulotlarning xalqaro bozorlarga chiqishini osonlashtiradi. Yashil logistika – karbonat chiqindilarini kamaytirish va ekologik toza transport vositalaridan foydalanish. Xalqaro hamkorlik va yetkazib berish tarmoqlari - Germaniya dunyo bo'ylab kuchli yetkazib berish tarmog'iga ega. Qayta ishlash va chiqindsiz ishlab chiqarish – mahsulotlarni ishlab chiqarishda va yetkazib berishda energiyani tejash va chiqindilarni kamaytirish. Yirik kompaniyalar (Bosch, Siemens, Volkswagen) global yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik qiladi va ta'minot zanjirlarini muvofiqlashtiradi. Germaniya kompaniyalari Osiyo, AQSh va Yevropa bozorlariga samarali chiqish imkoniyatiga ega. Global yetkazib berish tarmoqlari tufayli ta'minot xavflari minimallashtirilgan.

1-rasm. Germaniyada 2014-2023-yilgacha logistika.

Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning kamchiliklari: Logistika infratuzilmasini yangilash zarurati-Germaniya ta'minot zanjiri rivojlangan transport va ombor tizimlariga asoslangan bo'lib, boshqa mamlakatlarda bu kabi infratuzilmani yaratish katta xarajat talab qiladi. Energiya narxining yuqoriligi - Yevropada, ayniqsa Germaniyada, yashil energiyaga o'tish sababli energiya narxlari oshib bormoqda, bu esa ishlab chiqarish xarajatlariga ta'sir qiladi. Mutaxassislar yetishmovchiligi - Zamonaviy ta'minot zanjirlarini samarali boshqarish uchun yuqori malakali kadrlar kerak bo'ladi, bu esa o'qitish va kadrlar tayyorlash xarajatlarini oshiradi. Yuqori dastlabki investitsiyalar talabi - Texnologiyalarni joriy etish narxi yuqori: IoT, AI, Big Data va blokcheyn kabi ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish katta miqdorda mablag' talab qiladi. Yuqori operatsion xarajatlar - Ishchi kuchi va mehnat haqi qimmatligi - Germaniyada ishlab chiqarish va logistika tizimlarida yuqori ish haqi to'lanadi, bu esa ta'minot zanjiri xarajatlarini oshiradi. Sertifikatsiya va sifat nazorati xarajatlari - Germaniyaning ta'minot zanjirlariga moslashish xalqaro sifat standartlariga rioya qilishni talab qiladi, bu esa qo'shimcha moliyaviy bosim yaratishi mumkin.

1-jadval. Germaniya ta'minot zanjirlarini boshqarish tizimining samaradorligi foiz ko'rinishida baholanishi.

No	Ko'rsatkich nomi	Baholash darajasi (%)
1	Umumiy samaradorlik	85–95%
2	Logistika infratuzilmasi va avtomatlashtirish	90–95%
3	Raqamlashtirish va IoT texnologiyalari	85–90%
4	Yetkazib berish aniqligi	98%
5	Ekologik barqarorlik	30–40%

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mening ushbu yozgan tezis ishimdan olgan xulosam Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va global bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim vosita hisoblanadi deb o'ylayman. Sababi modelni joriy etish orqali logistika tizimlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va ta'minot zanjirlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash mumkin. Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tizimi samarador va innovatsion

bo'lsa-da, uni boshqa mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri joriy etish qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Yuqori investitsiya talablari, operatsion xarajatlar, byurokratik muammolar va global ta'minot tarmoqlariga qaramlik kabi omillar ushbu modelning har doim ham muvaffaqiyatli bo'lishiga kafolat bermaydi.

Takliflar

Izlangan ma'lumotlarimdan kelib chiqib, bir nechta taklif bera olaman. Ular, raqamlashtirish va avtomatlashtirishni rivojlantirish, IoT va AI texnologiyalarini joriy etish kerak, bu bizga ta'minot zanjirlarini real vaqt rejimida monitoring qilish uchun IoT qurilmalaridan foydalanish. Sun'iy intellekt va Big Data orqali xarid tendensiyalarini tahlil qilib, talabni oldindan prognozlashni beradi. Ombor va logistika tizimlarini avtomatlashtirish lozim, sababi zamonaviy ombor boshqaruv tizimlarini WMSni qo'llay olamiz. Transport tarmoqlarini samarali boshqarish orqali temir yo'l, avtomobil yo'llari va dengiz portlaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Ko'p tarmoqli logistika tizimini rivojlantirish esa, "Multimodal transport" yondashuvi orqali avtomobil, temir yo'l va havo transportini bir-biriga bog'langan holda samarali ishlashini ta'minlay boshlaydi. Yashil logistika tamoyillarini joriy etish eng kuchli va muhim taklifimdir, chunki elektr va vodorod yoqilg'isida ishlaydigan yuk mashinalarini joriy qilish katta rivojlanishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jahon banki (2023). Logistics Performance Index (LPI) 2023 Report.
2. World Economic Forum (www.weforum.org)
3. Harvard Business Review (www.hbr.org)
4. Supply Chain Digital (www.supplychaindigital.com)
5. <https://ecommercegermany.com/blog/logistics-in-germany-all-you-need-to-know>
6. Hüther, Michael Institut der deutschen Wirtschaft (IW), IW-Policy Paper No. 1, 8-yanvar 2025 (An agenda for the new legislative period: Competitiveness and ...)
7. Seuring, Stefan "From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management" Journal of Cleaner Production, 2008, 16(15), 1699–1710 (Stefan Seuring - Google Scholar)
8. Kersten, Wolfgang, Blecker, Thorsten, Ringle, Christian "Digitalization in Supply Chain Management and Logistics" TU Hamburg, 2020 (Digitalization in supply chain management and logistics - TUHH)
9. Germany Logistics Market Size & Outlook, 2024-2030 <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/logistics-market/germany>
10. Logistics in Germany - all you need to know <https://ecommercegermany.com/blog/logistics-in-germany-all-you-need-to-know>
11. Defining a Digital Supply Chain and Digital Twinning | SGS Germany <https://www.sgs.com/en-de/news/2024/01/defining-a-digital-supply-chain-and-digital-twinning>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
